

**“AXBOROT JAMIYATI” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA MOHIYATI
СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО»
CONTENT AND ESSENCE OF THE CONCEPT "INFORMATION
SOCIETY"**

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Xudoyarova Oygul Kabirovna

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabasi

Annotatsiya: "Axborot jamiyati" tushunchasi, jamiyatda ma'lumot almashish va almashishning qanday o'zgaruvchanliklarga olib kelishini tushunishda yordam beradi. Bu tushuncha, ma'lumotlarni yaratish, saqlash, almashish va tarqatish jarayonlarini tahlil qiladi va jamiyatning ma'lumotlardan foydalanish va ularga kirishini o'rganishni o'z ichiga oladi. Bu maqolada, "Axborot jamiyati" tushunchasi tahlili qilinadi. Tushunchaning mazmuni va mohiyati tavsiflanadi, undagi muhim narsalar keltiriladi va uni o'rganish uchun muhimligi ko'rsatiladi

Kalit so‘zlar: axborot kommunikatsiya texnologiyalari, integrativ nazariyalar, axborot tizimlari, ma'lumot tarqatish, ma'lumotlarni saqlash tizimlari, muammolar va ularni hal qilish, axborotning jamiyat va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri

Аннотация: Концепция «Информационного общества» помогает понять, как обмен информацией и совместное использование в обществе приводят к изменениям. Эта концепция анализирует процессы создания, хранения, совместного использования и распространения данных, а также включает изучение использования данных обществом и доступа к ним. В данной статье анализируется понятие «Информационное общество». Описаны содержание и сущность понятия, приведены его важные моменты и показана его важность для обучения.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, интегративные теории, информационные системы, распространение информации, системы хранения информации, проблемы и их решения, влияние информации на общество и экономическое развитие.

Abstract: The concept of "Information Society" helps to understand how information exchange and sharing in society leads to changes. This concept analyzes the processes of data creation, storage, sharing, and dissemination, and includes the study of society's use of and access to data. In this article, the concept of "Information Society" is analyzed. The content and essence of the concept are described, its important points are given and its importance for learning is shown

Key words: information communication technologies, integrative theories, information systems, information distribution, information storage systems, problems and their solutions, the impact of information on society and economic development.

Tadqiqot metodlari: Ushbu maqola tarixiy tadqiqotlarning ilmiy holislik, mantiqiy izchillik, qiyosiy tahlil, xronologik izchillik kabi usullari asosida yozildi.

Natijalar: «Axborot» tushunchasining mazmun-mohiyati, genezisi va ilmiy talqiniga to‘xtalib o‘tilgan. Unga ko‘ra, «axborot» (arabcha **الخبر** – xabar, ma’lumot), zamonaviy fan va texnikaning, falsafa va sotsiologiyaning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanib, bir sub’yektdan ikkinchisiga turli shakl (og‘zaki, yozma, elektron va boshqa)larda uzatiladigan ma’lumotni anglatadi.

Kibernetika fanining asoschisi Norbert Viner axborotni jismoniy o‘zgaruvchi miqdor sifatida qabul qilishni birinchi bo‘lib taklif etgan edi. Uningcha, jonli tabiat, jamiyat va mashinalardagi barcha boshqaruv va aloqa jarayonlari axborot uzatish, saqlash va qayta ishlash jarayonlari sifatida qaraladi. Ammo bu jarayonda aloqaning mazmuni axborot qay shaklda (yozma, og‘zaki, turli tillarda, imo-ishora, shartli signal va hokazolar bilan) berilganiga bog‘liq bo‘lmaydi.

XXI asr - axborot asri deya e’tirof etildi. Bunga asosiy sabab, ushbu asrga kelib, misli ko‘rilmagan ulkan hajmdagi axborotni katta tezlikda uzatish texnologiyalari paydo bo‘ldi. Boshqacha aytganda, axborot texnologiyalari sohasida chinakam inqilob sodir bo‘ldi. 1986 yilda Internetning dunyoda barqaror o‘ringa ega bo‘lishi axborot va axborotlashtirish borasidagi, qolaversa, butun insoniyat hayotida olamshumul voqeaga aylandi.

«Axborot almashinuvi» tushunchasi, uning «muloqot» va «kommunikatsiya» kabi kategoriyalar bilan aloqadorligining tahlilga ko‘ra axborot bu – xabar, ma’lumot. Ammo jamiyatda axborot almashinuvining butun mexanizmini ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazaridan tushunish uchun «axborot»ning bunday talqini yetarli emas. Shu bois, axborotning barcha umumiy xususiyatari, axborot almashinuvi jarayonining hodisa sifatidagi mohiyatini tadqiq etish maqsadida har qanday jarayon uchun tipik bo‘lgan jihatlarga e’tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Axborot almashinuvi jarayonining xususiyatlari haqida belorusiyalik mutaxassislar: G.Bulaskiy va Yu.Prilyuklarning bu haqda bergan tasniflari o‘zining qamrovi va teranligi bilan alohida ajralib turadi. Ular quyidagilardan iborat:

Axborot almashinuvi qanchalik muhim va o‘zicha mustaqil hodisa bo‘lib tuyulmasin, bari bir u hamisha o‘zaro ta’sir ko‘rsatish mexanizmi bo‘lib qolaveradi.

Amerikalik olim E.Toﬄler «Uchinchi to‘lqin» asarida: «Insoniyat ortda qoldirgan yo‘l uch bosqichdan iborat», degan fikrni ilgari suradi. Axborot jamiyati paydo bo‘lishi bilan odamlar hayotiga yangi atamalar va tushunchalar tezda kirib keldi. Axborot jamiyati aholining axborot ehtiyojlari to‘liq qondirilishi bilan tavsiflanadi.

Mamlakatimizda qator yillardan beri axborotlashgan jamiyatning ijtimoiy-huquqiy asoslarini yaratish yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, 1997 yil 24 aprelda O‘zbekiston Respublikasining «Axborot olish kafolatlari va erkinligi to‘g‘risida»gi Qonuni qabul qilinib, har kimning axborotni erkin va moneliksiz izlash, olish, tadqiq etish, uzatish hamda tarqatishga doir konstitutsiyaviy huquqini amalga oshirish kafolatlari ta’minlandi. Axborotlashtirish, axborot resurslari va axborot tizimlaridan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida 2003 yil 11 dekabrda O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni qabul qilindi. Shuningdek, quyidagi farmon va qarorlar ham axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish va rivojlantirishga qaratildi:

«Axborot savodxonligi» («Information literacy») iborasi, dastlab, 1974 yilda AQSh Dasturiy ta’minot va axborot sanoati assotsiatsiyasining Prezidenti Pol Zurkovski tomonidan kutubxonalar va informatika bo‘yicha milliy komissiya nomidan yozilgan hisobotda qo‘llanilgan. Zurkovski ushbu iborani axborot bo‘yicha savodli, o‘z muammolarini hal qilishda birlamchi manbalardan tashqari, keng ko‘lamli axborot vositalaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lgan kishilarga nisbatan, ularning muayyan texnikasi va ko‘nikmalariga nisbatan ishlatgan.

Keyingi o‘n yilliklar davomida «axborot savodxonligi» AQShning kundalik hayoti, maktablar, ish joylarida eng faol tushunchaga aylandi. Ushbu tushuncha evolyusiyasiga rasmiy asos AQSh Prezidenti ma’muriyatining axborot savodxonligi to‘g‘risidagi hisoboti bo‘ldi. Unga ko‘ra, axborot savodxonligi: «Axborotga bo‘lgan ehtiyojni his qilish, uni topish, unga baho berish va undan samarali foydalanish uchun kerak bo‘ladigan malakalar to‘plamidir».

AQSh Kutubxonalar uyushmasida axborot savodxonligi masalasiga 1989 yildan buyon jiddiy etibor qaratib kelinadi. Bu yo‘lda AQSh Prezidenti huzurida maxsus ishchi guruhi tuzilgan bo‘lib, «Axborot savodxonligi» atamasi aynan mana shu ishchi guruh faoliyati natijasida ommalashgan.

Insoniyat jamiyati tarixi ishonchli tarzda shuni ko‘rsatadiki, jamiyat madaniyati tomonidan qabul qilingan va uning ajralmas qismiga aylangan ixtirolar, kashfiyotlar va yangiliklargina tezda o‘z amaliy qo‘llanilishini topdi. Boshqa yangiliklarni joriy etish ko‘pincha uzoq vaqtga kechiktirildi. Binobarin, aynan jamiyatning axborot madaniyati uning muvaffaqiyatli axborot rivojlanishining asosiy omili bo‘lib, bu zamonaviy dunyoda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va milliy xavfsizligini ta’minlashning eng muhim sharti sifatida qaralmoqda.

Xulosa: "Axborot jamiyati" tushunchasi, ma'lumot va kommunikatsiya sohasidagi integrativ nazariyalar va amaliy dasturlarni o'rganishda juda muhimdir. Bu tushuncha, jamiyatning ma'lumotlardan foydalanish va ularga kirishini o'rganishda yordam beradi va axborot va kommunikatsiya sohasidagi rivojlanishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Большаков Н.Н., Носов А.В. Информационная эпоха: управление сознанием и новая образовательная парадигма // Омский научный вестник. – 2006. – № 3 (37). – С. 66-70.
2. Носов А.В. Универсальная модель человеческого сознания. Тезисы доклада // Наука. Философия. Общество: Материалы V Российского философского конгресса. – Новосибирск: НГУ, 2009. – С. 154-155.
3. Большаков Н. Н., Носов А.В. Помехи реализации потенциала сознания // Сборник научных статей / научн. ред. А. Э. Еремеев, отв. ред. О. В. Волох. – Омск : Изд-во НОУ ВПО «Омский гуманитарный институт», 2007. – С. 154-159.
4. Носов А.В. Логическая модель человеческого сознания // Электронный журнал «Исследовано в России».
5. Винер Н. Творец и робот. – М.: Прогресс, 1966.
6. Лефевр В. Космический субъект. – 3-е изд., доп. – М. : Когито-Центр, 2005. – С. 33-49.
7. Исаков С.А. Негативное воздействие СМИ – условие, способствующее преступности несовершеннолетних / Чита: Издательство Молодой ученый, 2016. – С. 3-6.
8. Sodiqova, M. (2024). MILLATLARARO TOTUVLIKNI MUSTANKAMLASHDA ANDIJONNING O’RNI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
9. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
10. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
11. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
12. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
13. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
14. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In Archive of Conferences (pp. 173-187).
15. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.